

Олег СЕМЕНЮК,
доктор філологічних наук, професор,
Київський столичний університет
імені Бориса Грінченка

ОЦІННІ КОНОТАЦІЇ ТЕРМІНІВ У СУЧАСНИХ МЕДІА

Сучасні суспільства характеризуються високою динамічністю громадської думки, що зумовлює постійні трансформації публічного дискурсу. Ці процеси безпосередньо відображаються в мові, зокрема у функціонуванні лексики, семантичних зрушеннях і формуванні нових оцінних конотацій. Ще Гюстав Лебон наголошував, що мінливість переконань є однією з ключових характеристик психології мас, а отже, громадська думка завжди перебуває під впливом соціальних, політичних і комунікативних чинників. В умовах інформаційного суспільства ці впливи суттєво посилюються завдяки розвитку цифрових технологій та масових каналів комунікації.

Особливістю сучасної доби є те, що окремі соціальні групи – політичні актори, економічні структури, медіаінституції – здатні активно впливати не лише на формування або трансформацію суспільної думки, а й на семантичну та оцінну структуру лексичних одиниць. Йдеться про слова й терміни, що позначають суспільно значущі явища та процеси. Вплив реалізується не тільки через традиційні механізми – лексикографічну практику, освітні стандарти чи редакційну політику засобів масової комунікації, – а й через алгоритмічне поширення інформації, соціальні мережі, таргетовану рекламу, інформаційні платформи та інші цифрові інструменти. Таким чином, мовні одиниці опиняються в полі інтенсивної інтерпретаційної боротьби, що зумовлює варіативність їхнього оцінного наповнення. Якщо цей процес був притаманний переважно суспільно-політичній лексиці, то в наш час трансформація семантики й оцінки фіксується у доволі різноманітних тематичних групах.

Показовим у цьому контексті є функціонування термінів, пов'язаних із проблематикою енергетичної трансформації, зеленої енергетики, енергоефективності та декарбонізації. Упродовж останніх десятиліть ці одиниці набули значного поширення в масмедійному дискурсі, а позначувані ними явища переважно маркуються як позитивні, оскільки співвідносяться з концепціями сталого розвитку, екологічної безпеки та модернізації економіки. Водночас аналіз медійних матеріалів засвідчує, що навіть нейтральні за своєю природою галузеві терміни можуть набувати додаткових оцінних конотацій залежно від контексту їх уживання.

Зокрема, активна дискусія навколо «зеленого тарифу» в Україні, що розгорталася у Верховній Раді та в медіапросторі у 2019–2021 роках, спричинила

зміщення акцентів у сприйнятті цього економічного поняття. У заголовках публікацій воно нерідко поєднувалося з лексемами, що задають полемічну або критичну тональність («зелена брехня», «для обраних», «катастрофічні наслідки» тощо). Таким чином, термін, який первісно позначає механізм державного стимулювання відновлюваної енергетики, у публічному дискурсі набув додаткового оцінного забарвлення, що залежить від позиції автора або медіа.

Подібні процеси простежуються й у міжнародному інформаційному просторі. Полеміка довкола рішень адміністрації президента США Дональда Трампа щодо виходу з міжнародних кліматичних угод продемонструвала, що кліматична та енергетична термінологія активно залучається до політичної боротьби. Реакції американських медіа на вихід США з Паризької кліматичної угоди під час першого президентського терміну (2017–2021 рр.) відображали різні інтерпретаційні стратегії: від акцентування економічної «несправедливості» угоди для США до наголошення на глобальних ризиках для довкілля. У такий спосіб терміни «Паризька угода», «кліматичні зобов'язання», «енергетичний перехід» набували різного оцінного наповнення залежно від політичної орієнтації видання.

Європейські лідери та медіа послідовно підкреслювали необхідність збереження міжнародної кліматичної співпраці, що також відобразилося в дискурсивних практиках. Висловлювання представників Європейської Комісії щодо продовження реалізації Паризької угоди актуалізували позитивну семантику понять «екологічна відповідальність», «глобальна солідарність», «захист природи». Натомість повідомлення про обмеження використання окремих кліматичних термінів у публічному дискурсі США засвідчили можливість адміністративного впливу на мовну практику, що є додатковим маркером політизації термінології.

Українські медіа долучалися до цієї дискусії переважно шляхом ретрансляції матеріалів західних видань і позицій науковців. У таких публікаціях кліматична проблематика також подавалася через систему оцінних характеристик, що формували певну рамку сприйняття подій. Отже, аналіз медійних текстів дає підстави стверджувати, що термінологічна лексика, попри її формальну нейтральність і належність до фахової сфери, в умовах суспільно-політичної полеміки активно залучається до процесів оцінювання та ідеологічного маркування.

Можна констатувати, що сучасний масмедійний дискурс є важливим чинником трансформації семантики та оцінного потенціалу термінологічних одиниць. У контексті суспільно-політичних дискусій навіть галузеві терміни можуть набувати додаткових конотацій, що відображають ідеологічні позиції та комунікативні стратегії. Приклад кліматичної та енергетичної лексики демонструє тісний взаємозв'язок між мовою, політикою та інформаційними

Матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «*Лінгвістичні дослідження: традиції, виклики, інновації*» 23–24 квітня 2026 року (м. Харків, Україна) : Зб. тез доповідей [електронне видання]. Наук. ред. Піддубна Н. В. Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2026.

технологіями. Отже, вивчення функціонування термінології в медіапросторі є перспективним напрямом сучасної лінгвістики та медіадосліджень.

